

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 101-111.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):101-111.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Обзорная статья
УДК 005.3
<https://doi.org/>

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Артём Викторович Савельев¹, Евгений Сергеевич Усов²,
Ольга Владимировна Захарова³

^{1,2,3}Тюменский государственный университет, Тюмень, Тюменская область, Россия

¹artem-savelev-2003@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0001-5549-7419>

²wertigo157@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-6315-7448>

³o.v.zakharova@utmn.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1404-4915>

Аннотация. Национальные проекты – часть программно-целевого подхода в бюджетировании в России и возможность поддержания, ускоренного экономического, социального прогресса в отраслях, которые затрагивает проект. Успешная реализация национальных, федеральных, региональных проектов, а также государственных программ зависит от качества системы проектного управления. Национальные проекты на сегодня находятся в центре внимания, они охватывают все главные сферы и реализуются во всех регионах. Запуск новых национальных проектов – хороший повод провести анализ тех проблем, которые возникали при реализации государственных проектов в 2019-2024 годах. Цель статьи – провести анализ существующих проблем проектного управления в России и определить перспективные направления развития на основе анализа проблематики, затрагиваемой в статьях российскими авторами. Анализ проводился путём контент-анализа имеющихся научных работ по теме, которые отбирались по ключевым словам. В результате составлены сводная таблица и сгруппированный перечень основных проблем проектного управления в России. Было выделено пять групп: проблемы целеполагания и планирования, организационно-управленческие проблемы, финансово-бюджетные проблемы, нормативно-правовые и институциональные проблемы, проблемы мониторинга и контроля. Представлено более детальное описание выделенных по группам проблем и общие рекомендации для их преодоления.

Ключевые слова: проектное управление, проект, программно-целевой метод, национальный проект, федеральный проект, региональный проект, государственное управление, государственная программа

Для цитирования: Савельев А.В., Усов Е.С., Захарова О.В. Проблемы эффективности проектного управления в Российской Федерации // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 101-111. <https://doi.org/> .

Modern management: problems of theory and practice

Review article

**PROBLEMS OF PROJECT MANAGEMENT EFFICIENCY
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Artem V. Savelyev¹, Evgeny S. Usov², Olga V. Zakharova³

^{1,2,3}Tyumen State University, Tyumen, Tyumen Oblast, Russia

¹artem-savelev-2003@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0001-5549-7419>

²wertigo157@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-6315-7448>

³o.v.zakharova@utmn.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1404-4915>

Abstract. National projects are part of the program-targeted approach to budgeting in Russia and the ability to maintain, accelerated economic and social progress in the industries affected by the project. Successful implementation of national, federal, regional projects, as well as state programs depends on the quality of the project management system. National projects are now in the spotlight, they cover all major areas and are implemented in all regions. The launch of new national projects is a good reason to analyze the problems that arose during the implementation of state projects in 2019-2024. The purpose of the article is to analyze the existing problems of project management in Russia and identify promising areas of development based on the analysis of the issues addressed in the articles by Russian authors. The analysis was carried out through content analysis of existing scientific papers on the topic, which were selected by keywords. As a result, a summary table and a grouped list of the main problems of project management in Russia were compiled. Five groups were identified: problems of goal setting and planning, organizational and managerial problems, financial and budgetary problems, regulatory and institutional problems, problems of monitoring and control. A more detailed description of the problems identified by groups and general recommendations for overcoming them is presented.

Keywords: project management, project, program-target method, national project, federal project, regional project, public administration, state program

For citation: Savelyev A. V., Usov E. S., Zakharova O. V. Problems of project management efficiency in the Russian Federation // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):101-111. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Актуальность развития эффективной системы проектного управления в России неоспорима. Программно-целевой метод – один из основных инструментов бюджета в стране. Этот метод, внедрённый в государственное и муниципальное управление ещё в 2004 году Концепцией реформирования бюджетного процесса в РФ, заключался в выделении определённых стратегических целей развития страны, достижение которых строится на приоритетном исполнении ряда мероприятий, т. е. проектов. Эти мероприятия представляют собой национальные проекты, которые подразделяются на федеральные проекты. Региональные проекты напрямую связаны с таковыми на федеральном уровне, а муниципальные программы направлены на решение целей региона на местах. Параллельно с национальными проектами в России существуют и государственные программы, которые мы также рассмотрим [1].

Так, современная экономика характеризуется высокой динамикой, возрастающей конкуренцией и необходимостью оперативного реагирования на изменения рыночной

конъюнктуры. Успешная реализация названных проектов зависит от качества системы управления в органах исполнительной власти на всех уровнях. Неэффективное управление проектами влечёт за собой значительные финансовые потери, срывы сроков, недостижение запланированных результатов и, как следствие, снижение конкурентоспособности страны в целом.

Однако анализ научных работ по теме показывает, что в России имеется ряд системных проблем. Во-первых, завышенные или некорректные показатели, часто не учитывающие региональную специфику и непредвиденные обстоятельства. Во-вторых, избыточный контроль со стороны надзорных органов и чрезмерная бюрократизация замедляют ход работ и создают бюрократические барьеры. В-третьих, коррупционные риски, связанные с выбором подрядчиков и исполнителей, приводят к неэффективному использованию бюджетных средств и срывам сроков. И, в-четвёртых, актуальны проблемы в вертикальной и горизонтальной коммуникации между участниками проектного управления в стране [2].

Цель и задачи исследования

Цель статьи – критически проанализировать существующие проблемы в сфере проектного управления в России.

Задачи исследования – проанализировать научные работы с упоминанием проблем проектного управления; определить перспективные направления развития и предложить рекомендации по повышению эффективности проектной деятельности на основе лучших мировых практик и отечественного опыта.

Методы исследования

Анализ проводился путём контент-анализа имеющихся научных работ по исследуемой тематике.

Результаты исследования

Научные работы для исследования отобраны по ключевым словам: национальный проект, региональный проект, федеральный проект, проект, управление проектами, программно-целевой метод, государственное управление, государственные органы.

Для контроля качества были заданы также следующие параметры: индексирование в ВАК и уровень цитирования не менее 10. В результате было отобрано 10 статей с уровнем цитирования не менее 10, проведён анализ и составлен сгруппированный перечень основных проблем проектного управления в России (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты контент-анализа научных работ с упоминанием проблем проектного управления

Table 1 – Results of content analysis of scientific papers mentioning project management issues

№ пор.	Группа проблем	Авторы, которые поднимают проблему
1	Проблемы целеполагания и планирования	
1.1	Нерелевантные, формальные и оторванные от реальности показатели (KPI)	Братченко С. А., Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н., Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б., Кожевников С. А., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н., Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
1.2	Несогласованность целей и мероприятий, дублирование функций	Братченко С. А., Зябликова О. А., Кожевников С. А., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н.
1.3	Слишком амбициозные и нереалистичные цели	Кожевников С. А., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н.

♦ **Modern management: problems of theory and practice** ♦

Savelyev A.V., Usov E.S., Zakharova O.V. Problems of project management efficiency ...

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

№ пор.	Группа проблем	Авторы, которые поднимают проблему
1.4	Недостатки планирования, отсутствие учёта региональной специфики	Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б., Кожевников С. А., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н., Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
2	Организационно-управленческие проблемы	
2.1	Слабая эффективность работы министерств и ведомств, недостаток координации	Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н., Добрина Л. Р., Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б., Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
2.2	Дефицит квалифицированных кадров и недостаточная подготовка кадров	Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н., Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н.
2.3	Недостатки в построении проектной инфраструктуры (проектных офисов)	Добринина Л. Р., Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б.
2.4	Проблемы взаимодействия между уровнями власти (федеральный, региональный, муниципальный)	Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н., Добрина Л. Р., Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б., Кожевников С. А.
2.5	Отсутствие чёткого распределения ответственности и полномочий	Добринина Л. Р., Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б.
2.6	Системные управленческие проблемы, «ручной режим» управления	Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
3	Финансово-бюджетные проблемы	
3.1	Неэффективное использование бюджетных средств, коррупция	Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
3.2	Неполное и несвоевременное финансирование проектов, проблемы освоения средств	Кожевников С. А., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н.
3.3	Завышенные цены при закупках	Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н.
3.4	Ограниченность государственных финансовых ресурсов и трудности с привлечением частных инвестиций	Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
4	Нормативно-правовые и институциональные проблемы	
4.1	Нестабильная и несовершенная нормативно-правовая база	Зябликова О. А., Иваненко Л. В., Тасеев В. Б., Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
4.2	Отсутствие единого понимания термина «национальный проект»	Бедняков А. С., Миэринь Л. А.
5	Проблемы мониторинга и контроля	
5.1	Отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля, недостаток прозрачности	Кожевников С. А., Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н.
5.2	Недостаточная информированность населения	Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н.

Проблемы целеполагания и планирования

Проблематика отсутствия взаимосвязанности параметров паспортов государственных программ проявляется в системном несоответствии показателей, целей и мероприятий тем задачам, которые ставятся перед ведомствами. Анализ государственных программ выявил, что в ряде случаев целевые параметры внутри одной программы не согласованы друг с другом. Это выражается в том, что операционные цели (показатели) не способствуют достижению стратегических целей, а мероприятия не направлены на достижение ни операционных, ни стратегических целей [3].

В частности, наблюдается тенденция к выбору показателей, которые не отражают реального прогресса в достижении стратегических целей. Например, рост производства и экспорта может быть следствием не повышения конкурентоспособности, а других факторов, таких как увеличение госзакупок или снижение курса рубля. В результате, достижение целевых значений показателей не гарантирует достижения стратегических целей программы. Кроме того, мероприятия, предусмотренные в рамках госпрограмм, зачастую не согласованы с целями и показателями [4]. Выделяются четыре типичных случая несогласованности [3]:

1. Мероприятия нацелены на достижение операционных целей, но не стратегических.
2. Мероприятия нацелены на достижение стратегических целей, но слабо связаны с операционными целями.
3. Мероприятия нацелены как на достижение стратегических, так и операционных целей, но не реализуются из-за неадекватных условий.
4. Мероприятия представляют собой текущую деятельность госучреждений и слабо связаны как со стратегическими, так и с операционными целями.

Такая рассогласованность приводит к формальному выполнению программ, не обеспечивая реального достижения поставленных задач. В итоге, выделяемые государством значительные ресурсы (на реализацию 49 госпрограмм на 2025 год планируются расходы в объёме 24 576 млрд рублей или 87 % общего объёма расходов бюджета) [5] расходуются неэффективно, а стратегические цели, направленные на социально-экономическое развитие страны и обеспечение национальной безопасности, остаются не достигнутыми.

Таким образом, отсутствие взаимосвязанности параметров паспортов госпрограмм является серьёзной проблемой, которая подрывает эффективность государственного управления и препятствует достижению национальных целей развития. Это требует пересмотра подходов к целеполаганию и разработке госпрограмм, а также усиления контроля за их реализацией. Кроме госпрограмм такой проблемой страдают и другие виды проектов в России.

Организационно-управленческие проблемы

Текущая система организации государственного управления заточена именно на процессный подход в управлении, и государственные органы имеют такую структуру, где их подразделения созданы для того, чтобы выполнять чётко определённые функциональные обязанности. У них есть план работы и отчётности, прописанные в соответствующем документе, задачи и полномочия. И в эту систему проектная деятельность вписывается не лучшим образом, так как выбивает служащих из привычного цикла работы.

Так, для преодоления этой проблемы создаются проектные офисы – специальные контрольно-организационные учреждения, которые осуществляют информирование о целях и задачах проекта, поддержку в координации и коммуникации между ответственными исполнителями, мониторинг и анализ хода реализации проектов

и методологическую поддержку участникам проектов. Однако роль проектного офиса зачастую, особенно в регионах, выполняет орган исполнительной власти, что, по сути, порождает те же проблемы – несоответствие задач проектной деятельности и функций государственных органов, а слабая регламентированность деятельности проектных офисов оставляют за ними, в лучшем случае, второстепенную роль [6]. Например, роль проектного офиса в Тюменской области выполняет Департамент экономики. Важно выделить проектный офис из состава профильных подразделений (органов власти), проектная деятельность должна стать их основной деятельностью [7].

Таким образом, деятельность по реализации проекта выступает как дополнительная нагрузка к уже существующим функциональным обязанностям служащих. Такое положение часто приводит лишь к формальному исполнению проекта, что снижает общее качество самого проекта (особенно в части определения рисков и при сценарном подходе). Это происходит в связи с низкой заинтересованностью ответственных исполнителей, для которых реализация проекта не является приоритетной задачей. Текущая линейная структура исполнительных органов не адаптирована под исполнение проектов. Для реализации проектов необходимо создание отдельных структурных подразделений или выделение внутри имеющихся отделов ответственных за реализацию проектов служащих. Также система проектов «сверху вниз» ограничивает возможности для адаптации этих проектов на территории, так как цели и показатели зачастую взаимосвязаны и между уровнями. Неправильно выстроенные показатели на федеральном уровне снижают общую эффективность и при реализации соответствующих проектов в регионе [7].

Успешная реализация проектов напрямую зависит от квалификации и компетенций управленческих кадров [8]. Недостаточный уровень подготовки специалистов в области проектного управления является одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие системы проектного управления в России. Наиболее распространены программы по развитию личной эффективности, по вопросам противодействия коррупции, повышению эффективности бюджетных процессов и закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд. Необходимо развивать систему подготовки и переподготовки специалистов в области проектного управления, внедряя современные методы обучения. Важно понимать, что работа идёт с взрослыми людьми с уже имеющимися компетенциями и опытом работы. Ставку стоит делать на практические занятия, деловые игры, кейс-стади. Важно использовать интерактивные формы обучения, позволяющие участникам активно вовлекаться в процесс.

Финансово-бюджетные проблемы

Коррупция остаётся серьёзной проблемой в реализации национальных проектов в России, несмотря на предпринимаемые меры. Более 6 000 выявленных правонарушений, связанных с освоением и хищением бюджетных средств, из которых 26 касались реализации национальных проектов¹, подтверждают масштаб этой проблемы. Проверки и контрольные мероприятия выявили многочисленные нарушения, включая неэффективное использование бюджетных средств и привлечение подрядчиков, работающих в тени.

Государственные закупки являются важным инструментом госрегулирования экономики, но в России эта сфера крайне подвержена коррупции. В 2019 году Счётная палата выявила 839 нарушений на сумму 236,6 млрд рублей, а ежегодные потери

¹ ТАСС. При реализации нацпроектов в 2019 году выявили более 25 коррупционных преступлений. 2020. URL: <https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7986923>.

бюджета из-за коррупции в госзакупках составляют 15-20 %². С 2014 по 2019 год удельный вес закупок составлял в среднем 31 % ВВП, а в 2019 году объём контрактов по 44-ФЗ достиг 31,6 трлн руб. (29 % ВВП)³, что подчёркивает необходимость контроля тендерной деятельности. Среди преступлений в сфере госзакупок распространены: подделка документации (ст. 327 УК РФ), мошенничество, получение взятки. Например, заказчик формирует техническое задание так, что участвовать может только определённый поставщик, находящийся с ним в сговоре. Ущерб от коррупции включает финансовые (завышение цен, предоплата вместо отсрочки), количественные (завышение/занижение объёмов), качественные (поставка некачественных товаров) и политические потери (снижение инвестиционного климата, потеря доверия к власти) [9]. Примером нарушений на этапе исполнения контракта может быть необоснованное заключение дополнительного соглашения с превышением цены основного контракта или оплата за невыполненный объём работ.

Эффективная реализация национальных проектов требует разработки прозрачного и гибкого механизма финансирования, который учитывает разнообразие социально-экономических условий регионов и стимулирует их финансовую вовлечённость. В настоящее время финансирование национальных проектов преимущественно осуществляется за счёт федерального бюджета, что снижает уровень ответственности региональных властей и ограничивает их инициативу. При этом, как отмечает Министерство финансов Российской Федерации, около 50 % мероприятий в рамках национальных проектов относятся к полномочиям субъектов Федерации или к вопросам совместного ведения [10], что подчёркивает необходимость активного участия регионов в их реализации. Однако сложное финансовое положение большинства субъектов, рост долговой нагрузки и дефицит средств в региональных бюджетах делают обязательное софинансирование затруднительным и несбалансированным. Это требует пересмотра подходов к распределению нагрузки и усиления роли механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП), межбюджетных трансфертов и кредитных инструментов для обеспечения устойчивости реализации проектов [11].

Кроме того, целесообразно предусмотреть дополнительные стимулирующие меры для регионов, стабильно выполняющих свои обязательства в рамках национальных проектов, а также облегчить процедуру перераспределения средств между проектами внутри субъектов Федерации. Бюджетный подход может ограничить доступные средства на реализацию запланированных мероприятий, особенно если внешние условия нарушают план их выполнения. Финансирование строится на плане мероприятий, из-за чего любые изменения в него достаточно затруднительны, что ограничивает гибкость мероприятий, особенно при изменчивой среде. Усиление контроля над целевым использованием бюджетных средств и проведение регулярного аудита эффективности реализованных инициатив позволят повысить результативность национальных проектов и обеспечить их вклад в долгосрочное развитие регионов [12].

Нормативно-правовые и институциональные проблемы, проблемы мониторинга и контроля

Вопрос нормативно-правового обеспечения проектной деятельности остаётся одной из ключевых проблем. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1288 определяет основные принципы организации проектной деятельности, однако оно не охватывает все аспекты реализации проектов на муниципальном уровне.

² ТАСС. В СП сообщили, что объём нарушений в госзакупках в 2019 году вырос на 7,7 %. 2020. URL: <https://tass.ru/ekonomika/9063951>.

³ Счётная палата Российской Федерации. Потенциал контрактной системы раскрыть пока не удалось. 2020. URL: <https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-potentsial-kontraktnoy-sistemy-raskryt-poka-ne-udalos>.

Отсутствие чётких регламентов взаимодействия между муниципальными образованиями и субъектами РФ создаёт правовые пробелы, что затрудняет реализацию национальных проектов на местах [2]. Кроме того, национальные проекты не имеют статуса документов стратегического планирования и часто реализуются параллельно с целым рядом стратегических документов, что приводит к дублированию функций и снижению эффективности бюджетных расходов. Также в литературе и нормативных документах отсутствует единое определение термина «национальный проект». Это создаёт трудности в координации деятельности и формировании проектной инфраструктуры. В результате, регионы и муниципальные образования по-разному трактуют задачи и цели национальных проектов, что приводит к рассогласованности действий.

В ряде регионов Российской Федерации накоплен положительный опыт реализации проектного управления. Белгородская, Рязанская, Волгоградская и Пензенская области входят в число лидеров по внедрению проектного подхода. Например, в Белгородской области создана областная модель управления проектами, включающая иерархию проектных офисов от области к муниципалитету, что позволяет эффективно координировать деятельность и достигать поставленных целей [7].

Регионы, демонстрирующие успехи в проектном управлении, могут стать примером для других субъектов РФ. Внедрение предложенного алгоритма позволит повысить уровень зрелости проектного управления в органах государственной власти и обеспечить достижение стратегических целей страны. Для устранения существующих проблем разработан алгоритм внедрения проектного управления в деятельность органов государственной власти (таблица 2). Данный алгоритм включает четыре этапа: подготовительный, введение системы управления проектами, практическая проработка и этап тиражирования.

Таблица 2 – Алгоритм внедрения проектного управления в деятельность органов государственной власти

Table 2 – Algorithm of project management implementation in the activities of public authorities

Этап	Описание
Подготовительный этап	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих проектное управление Обучение персонала
Реализация пилотного проекта	Назначение руководителей проектов Создание проектного офиса Разработка дорожной карты и паспорта проекта Реализация пилотного проекта
Введение системы	Разработка регламентов и информационных систем Корректировка регламентов и уточнение организационной структуры
Практическая проработка	Дополнительное обучение персонала
Оценка и совершенствование	Оценка зрелости управления проектами Совершенствование системы проектного управления
Тиражирование	Тиражирование успешных практик на другие регионы

Ещё одной из ключевых проблем, выявленных при анализе, является отсутствие единой системы мониторинга и оценки промежуточных результатов. В настоящее время мониторинг осуществляется разрозненно, на уровне отдельных ведомств и регионов, что затрудняет комплексную оценку хода работ и выявление проблем на ранних стадиях [13]. Для преодоления проблем оценки результативности может помочь холистический подход, где оценка его реализации рассчитывается, не исходя из достижения прописанных показателей, а из результатов исполнения проекта, его существования как части более широкой социально-экономической системы. Однако такой подход требует обширных изменений в системе показателей, и, возможно, их замены на систему более гибких индикаторов, отражающих восприятие проекта общественностью, его экономический, социальный и иные эффекты [14]. По данным проведённых исследований, существенные задержки в реализации проектов связаны с недостаточной координацией между различными уровнями власти и отсутствием чётких критериев оценки [11]. Например, несмотря на регулярные отчёты о ходе выполнения проектов, реальные показатели часто оказываются завышенными, а выявленные проблемы – скрытыми от общественности.

Выводы

Проведённый в данной статье анализ современного состояния системы проектного управления в России выявил ряд системных проблем, сдерживающих её развитие и эффективность. Ключевыми вызовами являются: недостаточная чёткость организационной структуры, дефицит квалифицированных кадров, ограниченное использование современных информационных технологий. Эти проблемы усугубляются нереалистичным планированием показателей проектов, избыточным контролем и коррупционными рисками. Вместе с тем в России созданы предпосылки для совершенствования системы проектного управления. Приняты основополагающие нормативно-правовые акты, формируется институциональная среда, реализуются пилотные проекты по внедрению современных методов управления.

Реализация предложенных мер потребует скоординированных усилий со стороны органов государственной власти, бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций. Важно обеспечить системный и комплексный подход, охватывающий все аспекты проектной деятельности. Внедрение предложенных рекомендаций, основанных на анализе нормативно-правовой базы, статистических данных, научных исследований, позволит повысить эффективность проектного управления в России, обеспечить достижение целей национальных проектов и, в конечном итоге, способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на разработку и апробацию новых методов и инструментов проектного управления, а также на изучение мировых практик и их адаптацию к российским условиям с учётом специфики различных отраслей и сфер деятельности.

Список источников

1. Дорощев М. Л. Проблемы реализации программно-целевого метода бюджетных расходов в Российской Федерации // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2020. Т. 30, № 1. С. 13-21. <https://doi.org/10.35634/2412-9593-2020-30-1-13-21>. EDN: DANIJV.
2. Иваненко Л. В., Тасеев В. Б. Проблемы реализации национальных проектов и определение направлений их решения // Основы экономики, управления и права. 2020. № 6(25). С. 43-48. <https://doi.org/10.24411/2305-8641-2020-10017>. EDN: VYCDKO.

3. Братченко С. А. Несогласованность целей при разработке государственных программ: обзор практики и анализ ситуаций // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2024. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nesoglasovannost-tseley-pri-razrabotke-gosudarstvennyh-programm-obzor-praktiki-i-analiz-situatsiy>.

4. Кожевников С. А. Проблемы развития проектного управления в публичном секторе в ракурсе достижения национальных целей // Проблемы развития территории. 2020. № 1(105). С. 64-77. <https://doi.org/10.15838/ptd.2020.1.105.5>. EDN: MNMAVL.

5. Счётная палата Российской Федерации. Заключение на законопроект о федеральном бюджете 2025-2027 гг. 2024. URL: <https://ach.gov.ru/audit/project-2025#programs>.

6. Добрина Л. Р. Функционирование проектных офисов в органах государственной власти // Вестник Академии знаний. 2019. № 6(35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-proektnyh-ofisov-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti>.

7. Зябликова О. А. Реализация проектного управления в органах государственной власти // Вестник университета. 2022. № 5. С. 13-21. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-5-13-21>. EDN: TTPHLS.

8. Абрамкина С. Р., Владыкина Л. Б., Лукин А. Н. Использование проектного метода в государственном и муниципальном управлении: от декларирования к результативности // Социум и власть. 2019. № 2(76). С. 37-45. <https://doi.org/10.22394/1996-0522-2019-2-37-45>. EDN: VCXNHV.

9. Бобошко Н. М. Коррупция в сфере государственных закупок как угроза экономической безопасности государства // Криминологический журнал. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korrupsiya-v-sfere-gosudarstvennyh-zakupok-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva-1>.

10. Министерство финансов Российской Федерации. Об основных подходах к планированию бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. 2018. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2018/07/main/Ob_osnovnykh_podkhodakh_k_planirovaniu_BA_na_realizatsiu_nats_proektov.pdf?ysclid=m84lg74st3664507828.

11. Бедняков А. С., Миэринь Л. А. Национальные проекты России: проблемы и решения // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 4(118). С. 20-25. EDN: RHIDRA.

12. Бухвальд Е. М. Финансово-бюджетные аспекты реализации национальных проектов в Российской Федерации // Теория и практика общественного развития. 2020. № 3(145). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-byudzhetnye-aspekty-realizatsii-natsionalnyh-proektov-v-rossiyskoy-federatsii>.

13. Зозуля А. В., Зозуля П. В., Еремина Т. Н. Современные проблемы реализации приоритетных национальных проектов // Вестник Евразийской науки. 2019. № 1. URL: <https://esj.today/PDF/21ECVN119.pdf>.

14. Silvana Revellino, Lino Cinquini, Raffaele D'Alessio, Valerio Antonelli. Misfiring and still succeeding: Seeking success in megaprojects amidst changing regulatory environments. *International Journal of Project Management*, Volume 42, Issue 5, 2024.

Информация об авторах

А. В. Савельев – лаборант-исследователь проектного офиса «Green Solutions Lab», победитель в международной научно-практической конференции «Зелёная экономика в условиях устойчивого развития: вызовы и ожидания»;

Е. С. Усов – лаборант-исследователь проектного офиса «Green Solutions Lab»,

победитель XVIII Всероссийской научно-практической конференции «Российский федерализм: онтологическая состоятельность модели государственного устройства как фактор солидаризации народа в современных условиях» в секции «Управление развитием территорий», призёр Всероссийской научно-практической конференции «Российский федерализм как прообраз глобальной многополярности будущего»;

О. В. Захарова – кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления, руководитель проектного офиса «Green Solutions Lab».

Information about the authors

A. V. Savelyev – laboratory assistant-researcher of the "Green Solutions Lab" Project Office, winner in the international scientific and practical conference: "Green economy in the context of sustainable development: challenges and expectations";

E. S. Usov – laboratory assistant-researcher of the "Green Solutions Lab" Project Office, winner of the XVIII All-Russian scientific and practical conference "Russian federalism: ontological consistency of the model of state structure as a factor in the solidarity of the people in modern conditions" in the section "Management of territorial development", winner of the All-Russian scientific and practical conference "Russian federalism as a prototype of the global multipolarity of the future";

O. V. Zakharova – PhD in Philosophy, Associate Professor, Professor of the Department of State and Municipal Administration, Head of the "Green Solutions Lab" Project Office.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.04.2025; одобрена после рецензирования 18.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 14.04.2025; approved after reviewing 18.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.